

МОДЕЛЬ МЕЖИНСТИТУЦИОНАЛЬНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА ПО РАЗВИТИЮ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ К НАСИЛИЮ И СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ МОЛОДЕЖИ

Б.М.Хакимова

доктор философии (PhD) в области педагогических наук, старший научный сотрудник
Национального института педагогики и воспитания имени Кары Ниязи

<https://doi.org/10.5281/zenodo.21063881>

***Аннотация.** В статье рассматриваются теоретические и практические аспекты формирования психологической устойчивости к насилию и социальной ответственности у молодежи на основе межведомственного сотрудничества. Обосновывается необходимость комплексного взаимодействия семьи, образовательных учреждений, махалли, психологических служб, общественных организаций и государственных структур в предупреждении различных форм насилия среди молодежи. Анализируются современные подходы к развитию социально-эмоциональных компетенций, эмпатии, ответственного поведения и навыков конструктивного разрешения конфликтов. Предлагается модель сотрудничества, направленная на создание безопасной образовательной среды и укрепление культуры ненасилия. Показано, что развитие психологической устойчивости и социальной ответственности способствует снижению агрессивного поведения, повышению социальной активности молодежи и укреплению общественной сплоченности.*

***Ключевые слова:** молодежь, насилие, психологическая устойчивость, социальная ответственность, социально-эмоциональное обучение, профилактика насилия, сотрудничество, образовательная среда, эмпатия, гражданская активность.*

В условиях современных социальных преобразований, глобализации информационного пространства и стремительного развития цифровых технологий проблема насилия среди молодежи становится одним из наиболее серьезных вызовов для системы образования и общества в целом. Различные формы насилия, включая физическое, психологическое, эмоциональное, экономическое и кибернасилие, оказывают негативное влияние на психическое здоровье молодых людей, препятствуют их полноценному развитию и формированию конструктивных социальных отношений. Согласно данным международных исследований, значительная часть подростков сталкивается с буллингом, дискриминацией, агрессивным поведением сверстников и различными проявлениями насилия как в образовательной среде, так и за ее пределами. В связи с этим особую актуальность приобретает поиск эффективных механизмов профилактики насилия, направленных не только на устранение его последствий, но и на формирование устойчивых личностных качеств, способствующих противодействию агрессивным проявлениям.

Одним из ключевых факторов профилактики насилия является развитие психологической устойчивости личности. Психологическая устойчивость рассматривается как способность человека эффективно справляться со стрессовыми ситуациями, сохранять

эмоциональное равновесие в условиях давления внешней среды и конструктивно реагировать на жизненные трудности. Современные исследования показывают, что молодые люди, обладающие высоким уровнем психологической устойчивости, реже становятся как жертвами, так и инициаторами насильственного поведения. Они способны контролировать свои эмоции, анализировать последствия собственных действий и принимать более взвешенные решения в конфликтных ситуациях.

Формирование психологической устойчивости тесно связано с развитием эмоционального интеллекта, самосознания и навыков саморегуляции. Согласно концепции социально-эмоционального обучения, данные качества являются основой успешной социализации личности. Международная организация CASEL выделяет пять ключевых компетенций социально-эмоционального обучения: самосознание, самоуправление, социальную осведомленность, навыки построения взаимоотношений и ответственное принятие решений. Именно эти компетенции позволяют молодым людям эффективно противостоять негативному влиянию окружающей среды, избегать агрессивных моделей поведения и выстраивать конструктивные отношения с окружающими.

Наряду с психологической устойчивостью важным условием предупреждения насилия выступает развитие социальной ответственности молодежи. Социальная ответственность представляет собой интегральное качество личности, выражающееся в осознании человеком своей роли в обществе, понимании последствий собственных действий и готовности соблюдать социальные нормы и моральные ценности. Социально ответственная молодежь проявляет уважение к правам других людей, активно участвует в общественной жизни и стремится к решению социальных проблем мирным путем.

Современные исследования свидетельствуют о том, что социальная ответственность формируется под влиянием целого комплекса факторов, среди которых особое место занимают семья, образовательная среда и местное сообщество. Именно поэтому профилактика насилия не может рассматриваться исключительно как задача образовательных учреждений или правоохранительных органов. Она требует объединения усилий различных социальных институтов, способных обеспечить комплексное воздействие на процесс социализации молодежи.

Предлагаемая модель состоит из 5 основных компонентов, влияющих на развитие психологической устойчивости к насилию и социальной ответственности у молодежи. Данная модель содержит механизмы реализации и ожидаемые результаты. (См.рис 1)

Рисунок 1. Модель сотрудничества по развитию психологической устойчивости молодежи к насилию и социальной ответственности у молодежи.

Семья является первым и наиболее значимым институтом социализации личности. Именно в семье закладываются основы нравственных ценностей, формируются модели поведения и способы взаимодействия с окружающими. Исследования показывают, что позитивный стиль воспитания, основанный на уважении, доверии и эмоциональной поддержке, способствует развитию психологической устойчивости детей и снижает вероятность проявления агрессивного поведения в подростковом возрасте. Напротив, авторитарное воспитание, эмоциональное пренебрежение или семейное насилие существенно повышают риск формирования деструктивных моделей поведения.

Не менее важную роль играет образовательная организация, которая представляет собой пространство активного социального взаимодействия молодежи. Школа обладает уникальными возможностями для формирования культуры ненасилия, развития навыков сотрудничества и воспитания социальной ответственности. В последние годы во многих странах мира активно внедряются программы социально-эмоционального обучения, направленные на развитие эмпатии, эмоциональной грамотности и навыков конструктивного разрешения конфликтов. Результаты многочисленных исследований свидетельствуют о том, что участие школьников в подобных программах способствует снижению уровня агрессии, улучшению психологического климата в классах и повышению академической успеваемости.

Особое значение в условиях Узбекистана приобретает участие института махалли как уникального социального механизма поддержки молодежи. Махалля обладает

значительным воспитательным потенциалом и способна выступать посредником между семьей, школой и государственными структурами. Организация совместных культурно-просветительских мероприятий, волонтерских проектов, молодежных инициатив и общественных акций способствует развитию гражданской активности и социальной ответственности молодых людей. Благодаря тесным социальным связям махалля может своевременно выявлять риски девиантного поведения и оказывать необходимую поддержку семьям и подросткам.

Важным элементом предлагаемой модели сотрудничества выступают психологические службы. Современная система психологического сопровождения должна обеспечивать раннюю диагностику факторов риска, консультирование учащихся и родителей, проведение профилактических тренингов и коррекционных программ. Особое внимание следует уделять развитию стрессоустойчивости, навыков эмоциональной саморегуляции и способности противостоять негативному социальному влиянию. Практика показывает, что регулярное психологическое сопровождение способствует снижению уровня тревожности, улучшению межличностных отношений и повышению психологического благополучия молодежи.

Предлагаемая модель сотрудничества основана на принципах партнерства, системности, непрерывности и взаимной ответственности всех участников процесса. Ее основная цель заключается в создании безопасной социальной среды, обеспечивающей условия для гармоничного развития личности молодого человека. Реализация данной модели предполагает проведение совместных образовательных мероприятий, тренингов по развитию социально-эмоциональных компетенций, программ родительского просвещения, общественных инициатив и волонтерских проектов.

Особую роль в реализации модели играют методы социально-эмоционального обучения. Использование ролевых игр, анализа жизненных ситуаций, дискуссий, рефлексивных упражнений и проектной деятельности способствует формированию у молодежи навыков саморегуляции, эмпатии и ответственного принятия решений. Подобные методы позволяют участникам не только получать теоретические знания, но и применять их на практике в реальных жизненных ситуациях.

Таким образом, развитие психологической устойчивости к насилию и социальной ответственности молодежи требует комплексного межведомственного подхода, основанного на сотрудничестве семьи, образовательных учреждений, махалли, психологических служб, общественных организаций и государственных структур. Только объединение усилий всех социальных институтов способно обеспечить создание безопасной среды, способствующей гармоничному развитию личности, профилактике насилия и укреплению культуры мирного сосуществования. Формирование у молодежи устойчивых социально-эмоциональных компетенций, навыков ответственного поведения и активной гражданской позиции является важнейшим условием построения устойчивого и гуманистического общества.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Баева И. А. Психологическая безопасность в образовании. СПб.: Союз, 2002. – 271 с.
2. Божович Л. И. Личность и её формирование в детском возрасте. СПб.: Питер, 2008. – 400 с.
3. Выготский Л. С. Педагогическая психология. - М.: Педагогика-Пресс, 1996. – 536 с.
4. Мудрик А. В. Социальная педагогика. М.: Академия, 2009. – 224 с.

5. Реан А. А. Психология подростка. СПб.: Прайм-ЕВРОЗНАК, 2003. – 480 с.
6. Durlak J. A., Weissberg R. P., Dymnicki A. B., Taylor R. D., Schellinger K. B. The Impact of Enhancing Students’ Social and Emotional Learning: A Meta-Analysis of School-Based Universal Interventions // *Child Development*. 2011. Vol. 82, No. 1. – P. 405-432.
7. Goleman D. *Emotional Intelligence: Why It Can Matter More Than IQ*. – New York: Bantam Books, 1995. – 352 p.
8. OECD. *Beyond Academic Learning: First Results from the Survey of Social and Emotional Skills*. Paris: OECD Publishing, 2021.
9. Khakimova B. M. Transformation of Educational System of Uzbekistan: SEL Methodology // *European International Journal of Pedagogics*. 2025. Vol. 5, No. 4. P. 38-40. DOI: 10.55640/eijp-05-04-09.
10. Khakimova B. M. Social Emotional Learning (SEL) and Its Role in the Self-Development of Teenagers: Gender Approach // *Current Research Journal of Pedagogics*. 2025. Vol. 5, No. 12. DOI: 10.37547/pedagogics-crjp-05-12-